

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Diseño del cuadro de mando integral sostenible para el hotel Meliá Las Dunas

Autores: Lic. Maikel Andrés Rodríguez Polanco. Guillén (autor para la correspondencia)

Centro de trabajo o estudio: UEB Hotel Cayo Santa María, Cargo: Director Adjunto

Dirección postal: Cayo Santa María, Villa Clara, Cuba, Correo electrónico: mrpolanco@nauta.cu

Número de Teléfono:

<https://orcid.org/0000-0001-6442-111X>

Dr. Carlos Cristóbal Martínez Martínez, Centro de trabajo o estudio: Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (UCLV)

Cargo: Profesor Consultante, Dirección postal: Carretera a Camajuaní km 5 ½ Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

Correo electrónico: carlosc@uclv.edu.cu

Resumen: La creciente evolución que ha tenido la actividad turística a escala internacional ha condicionado el hecho de hacer cada vez más necesarias el uso de herramientas administrativas de gestión, que permitan a las organizaciones un desarrollo óptimo de sus procesos y actividades. Por tales razones es preciso acudir al Cuadro de Mando Integral Sostenible como instrumento de control que permite alinear los objetivos estratégicos y transformar las estrategias en acciones. Como resultado de la presente investigación se diseñó un CMI Sostenible para el hotel “Meliá Las Dunas”, como herramienta de control de gestión que permita rediseñar y mejorar los procesos claves y estimule el rendimiento empresarial de forma sostenible. Para ello, se seleccionó por su carácter novedoso e innovador, el procedimiento propuesto por Ernesto Llanes (2021), el cual para su diseño e implementación consta de tres fases. Se emplearon métodos y técnicas como la observación directa, encuestas, entrevistas y el análisis documental.

Palabras Clave: Control de gestión; Mapa estratégico; Perspectivas.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

📍 Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

